

Asimmetrie contrattuali e tutela del mercato

Scaglione, F.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Contratto - Concorrenza

Introduzione

La ricerca muove dall'esigenza di indagare il nuovo sistema rimediabile a tutela del contraente debole o vulnerabile, in situazioni di asimmetrie contrattuali derivanti, da ultimo, dalla accentuata personalizzazione algoritmica dei contratti dei consumatori e dall'abuso di dipendenza economica nei mercati digitali o dall'abuso di prezzo nei contratti ad offerta monopolistica. Diritto dei contratti e disciplina della libertà di concorrenza sono intimamente legati da un unico filo conduttore, quello della salvaguardia dell'interesse al mantenimento della struttura concorrenziale del mercato. Nella misura in cui il contratto è equo ed efficiente, infatti, l'interesse pubblico alla salvaguardia della libertà di concorrenza potrà dirsi assecondato e soddisfatto. Di qui la necessità del controllo e della conformazione dei contratti, quali sintesi di auto ed eteroregolamentazione, soprattutto in relazione ai principi costituzionali.

Metodo

Il metodo si avvale dell'analisi della normativa vigente interna ed europea nonché della casistica giurisprudenziale in materia.

Risultati

I risultati della ricerca si manifestano soprattutto nella verifica dell'esistenza di uno statuto normativo unico in grado di apprestare una tutela effettiva ed efficace al contraente debole nei rapporti di mercato asimmetrici e in eventuali proposte di miglioramento della legislazione vigente.

Bibliografia

- Scaglione, F., 2010. Il mercato e le regole della correttezza, Cedam, Padova
- Alpa, G., 2012. Le stagioni del contratto, Il Mulino, Bologna
- Roppo, V., 2020, Il contratto del duemila, Giappichelli, Torino
- Perlingieri, P., 2017. Controllo e conformazione degli atti di autonomia negoziale. *Rassegna di diritto civile* 1, 204-227.
- Colangelo G, Minervini, V. (a cura di), 2023. La nuova stagione dell'abuso di dipendenza economica, Il Mulino, Bologna.

DOI 10.5281/zenodo.10053838